

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOKHIDOV Elbek Rakhimovich
Samarkand State Medical University

ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN

For citation: Vokhidov E.R. Assessment of dental status and oral health in pregnant women // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.16-20

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14179146>

SUMMARY

Pregnant women are at greatest risk of developing dental disease. According to a number of authors, the prevalence of dental caries during physiological pregnancy is 91.4%, periodontal tissue diseases occur in 90% of cases, damage to teeth that were intact before the carious process is predominantly acute in nature - in pregnant women it is observed in 38% of cases. women (Prokhodnaya V.A. 2015). Secondary caries, exacerbation of the carious process, enamel hyperesthesia occurs in 79% of pregnant women. At the same time, the intensity of the increase in dental caries based on the absolute increase in the caries removal index during pregnancy is 0.83. (Kalinina O.S., 2017).

Key words: caries, dental health, bad habits, pregnancy, general condition of the body.

ВОХИДОВ Элбек Рахимович

Самаркандский государственный медицинский университет

ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И ЗДОРОВЬЯ ПОЛОСТИ РТА У БЕРЕМЕННЫХ

РЕЗЮМЕ

Беременные женщины подвергаются наибольшему риску развития стоматологических заболеваний. По данным ряда авторов, распространенность кариеса зубов при физиологической беременности составляет 91,4%, заболевания тканей пародонта встречаются в 90% случаев, поражение зубов, интактных до кариозного процесса, носит преимущественно острый характер - у беременных наблюдается в 38% случаев. женщины (Проходная В.А. 2015). Вторичный кариес, обострение кариозного процесса, гиперестезия эмали встречается у 79% беременных. При этом интенсивность нарастания кариеса зубов по абсолютному приросту индекса удаления кариеса за период беременности составляет 0,83. (Калинина О.С., 2017).

Ключевые слова: кариес, стоматологическое здоровье, вредные привычки, беременность, общее состояние организма.

ВОҲИДОВ Элбек Рахимович

Самарканд давлат тиббиёт университети. Ўзбекистон

ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА СТОМАТОЛОГИК ҲОЛАТ ВА ОҒИЗ БЎШЛИГИ САЛОМАТЛИГИНИ БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Ҳомиладор аёлларда тиш касалликларини ривожланиш хавфи юқори. Бир қатор муаллифларнинг фикрига кўра, физиологик ҳомиладорлик пайтида тиш кариесининг тарқалиши 91,4% ни ташкил қилади, periodontal тўқима касалликлари 90% ҳолларда учрайди, кариес жараёндан олдин тишларнинг шикастланиши асосан ўткирдир - ҳомиладор аёлларда бу 38% ҳолларда кузатилади. аёллар(Проходная В. А. 2015). Иккиламчи кариес, кариоз жараённинг кучайиши ва емал гиперестезияси ҳомиладор аёлларнинг 79 фоизида учрайди. Шу билан бирга, ҳомиладорлик пайтида кариесни олиб ташлаш индексининг мутлақ ўсишига кўра тиш кариесининг ўсиш интенсивлиги 0,83 ни ташкил қилади. (Калинина О. S., 2017).

Калит сўзлар: кариес, тиш саломатлиги, ёмон одатлар, ҳомиладорлик, тананинг умумий ҳолати.

Тадқиқотнинг долзарблиги: Ҳомиладорлик даврида аёллар орасида тишлар кариеси касаллиги, баъзи муаллифларнинг ишлари таҳлили маълумотларига кўра, 90,8% ни ташкил этади, Гестозларда эса 95% га етади [76]. Гестация даври давомида 39% аёлларда олдин соғлом бўлган тишлар ўткир кариес билан шикастланади. Кўплаб олимларнинг фикрига кўра ҳомиладорлик вақтида пародонтал тўқималарнинг яллиғланиш-деструктив шикастланишлари 65-90% ҳолатларда кузатилади, туғуруқдан олдинги даврда эса уларнинг тарқалганлиги 100% ни ташкил этади [22, 31, 63, 92, 115]. Чет эллик муаллифларнинг фикрича, пародонтал тўқималарнинг яллиғланишлари, милк яллиғланишидан бошлаб пародонтал тўқималарнинг яллиғланишигача, 15-65% ни ташкил этади [120, 125, 126]. М.О.Лакоине тадқиқот ишида, аёллар ҳомиладорлик вақтида гестация даври давомида милк яллиғланиши билан 35-98% ҳолатларда, пародонт яллиғланиши билан эса - 7-22% ҳолатларда касалланишини аниқлади [117]. К.Вагет ҳомиладорлиги даврида пародонтити бўлган 345 нафар аёлни тадқиқот қилган ишида патологик чўнтакларнинг шикастланиш чуқурлиги асосан (38,7%) 4-6 мм ни ташкил этганлигини аниқлаган.

Тадқиқотнинг мақсади: Ҳомиладор аёлларда стоматологик касалликларнинг этиопатогенетик жиҳатларини ўрганиш асосида, уларнинг профилактика чораларини такомиллаштириш.

Тадқиқотнинг обекти ва усуллари: Биринчи босқичда Бухоро вилоят ихтисослаштирилган болалар стоматология марказига мурожаат қилган, шунингдек **Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий – амалий тиббиёт маркази Бухоро вилоят филиали базасида** аёллар маслаҳати кузатувда бўлган ҳомиладор аёлларнинг алмашув картаси, стоматологик беморнинг 200 та тиббиёт карталарини ўрганиш режалаштирилди (ф.№043/й).

Тадқиқотнинг иккинчи босқичида ҳомиладор аёллар орасида биз тўрта клиник гуруҳни шакллантирдик:

1. Эпидемиологик гуруҳ – статистика материалларини ўрганиш йўли билан беш йиллик даврда стоматологик касалликлар тарқалганлигини баҳолаш учун;

2. Иккита клиник гуруҳ – 1-гуруҳ тишлар кариеси мавжуд бўлган ҳомиладор аёллар ва 2-гуруҳ пародонтнинг яллиғланиш касалликлари бўлган аёллар – стоматологик касалликларнинг ривожланиш патогенетик механизмлари ва оқибатларини ўрганиш учун.

3. Ҳомиладор аёлларни стоматологик мониторинг қилиш учун таклиф этилган тактика қўлланган диспансер гуруҳи.

Бундан ташқари, гуруҳлар уч триместрга тақсимланди:

биринчи – ҳомиладорликнинг 8-12 ҳафтаси;

иккинчи – 13-27 ҳафтаси;

учинчи – 28-40 ҳафтаси;

Қуйидаги тадқиқот усулларидадан фойдаланилди: клиник-эпидемиологик, биокимёвий, иммунологик, статистик.

Даствлабки босқичда Бухоро вилояти мисолида 2017-2022-йиллар даврида ҳомиладор аёлларда пародонт тўқималари яллиғланиш касалликлари ва тишлар кариеси тарқалганлиги

ва ривожланганлигининг таҳлили ўтказилди. Бухоро вилоят ихтисослаштирилган болалар стоматология маркази бўлган умумий 500 та стоматологик беморларнинг тиббиёт карталари (ф. №043/у) ва Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий – амалий тиббиёт маркази Бухоро вилоят филиалида аёллар маслаҳат хонасида бўлган ҳомиладор аёлларнинг алмашув картаси ўрганиб чиқилди.

Тадқиқотимизнинг иккинчи босқичида ҳомиладор аёллар орасида иккита клиник гуруҳ шакллантирилди: 1-гуруҳ – тишлар кариеси мавжуд бўлган 65 нафар бемор ва 2-гуруҳ – енгил ва ўрта оғирлик даражасидаги сурункали умумий пародонтити (СУП) мавжуд бўлган 45 нафар бемор. Аёллар орасида бир қатор саволларни ўз ичига олган анкетани қўллаш орқали ижтимоий сўровнома тўлдирилди: ҳомиладор аёлларнинг ижтимоий-гигиеник тавсифи (ёши, ҳомиладорлик муддати, таълим даражаси, ижтимоий ҳолати, оилавий ҳолати); акушер-гинеколог маслаҳатчиси томонидан – акушерлик статуси ва экстрагенитал патология – ҳомиладорликнинг мувофиқлиги, туғуруқлар характери, ҳомиладорликнинг асоратлари, экстрагенитал патологиялар; ҳомиладор аёлларнинг тиббий нуқтаи назардан фаоллиги – шифокорлар, шу жумладан стоматологларга таърифлар частотаси.

Тадқиқотнинг учинчи босқичи ҳомиладор аёлларнинг стоматологик профилактикасини биз такомиллаштирган дастурини синашни ўз ичига олди.

Биринчи гуруҳда ҳомиладорликнинг барча 3 триместрида оғиз суюқлигида 3 та микробларга қарши пептидлар – лактоферрин, кателитсидин ЛЛ-37 ва алфа-дефензин миқдор даражаси бўйича оғиз бўшлигининг микробга қарши таъсирчанлиги суръати режали тарзда ўрганилди, кейинчалик пептидлар концентратсияси даражаси ҳамда тишлар кариеси ривожланиши ўртасида ўзаро сабаб-оқибат боғлиқлик белгиланди. 1-гуруҳда тишларда кариоз жараённинг кечув характерини ўрганиш КПОт индекси бўйича тишлар кариесининг тарқалганлиги ва интенсивлигини, КПОт индекси ўсишини, кузатув динамикасида кариес ривожланишини аниқлаш ёрдамида олиб борилди.

Иккинчи гуруҳда пародонтал тўқималарнинг яллиғланиши ва яллиғланиш реакциясининг умумий тизими ўртасида патогенетик боғлиқликни аниқлаш учун оғиз суюқлигида цитокин статусининг ҳолатини баҳолаш, қон лимфоцитларининг иммунофенотипланиши амалга оширилди.

Бизнинг диссертация ишимизда стоматологик статуснинг бошланғич кўрсаткичлари ҳамда унинг динамик ўзгариши, оғиз бўшлиғи микробга қарши таъсирчанлигининг самарадорлиги, оғиз бўшлиғида гигиена ҳолати, акушерлик статуси, экстрагенитал патологиялар билан боғлиқ, ҳомиладорлик даврида профилактика чораларининг миқдори ва ҳажмига янги услубий модел ишлаб чиқилди.

Платцента тузилмаларини жалб қилган ҳолда, тизимли яллиғланиш жавоби ривожланишининг олдини олиш учун стоматолог хонасида ҳомиладор аёлларда пародонт тўқималарининг касалликларида даволаш чоралари алгоритми ишлаб чиқилди.

Кўп босқичли тадқиқот вазифаларини амалга ошириш учун қуйидаги гуруҳлар аниқланди:

1. Эпидемиологик – статистик материалларини ўрганиш йўли билан стоматологик касалликларнинг тарқалганлигини таҳлил қилиш учун 200 нафар ҳомиладор аёллар;

2. 2 клиник гуруҳлар – 1-гуруҳда (n=55) тишлар кариеси мавжуд беморлар ва 2-гуруҳда (n=40) пародонтда яллиғланиш касалликлари мавжуд беморлар – стоматологик касалликлар кечуви ва оқибатларининг патогенетик принципларини ўрганиш учун. Ҳомиладор аёллар гестация даври жараёнида ўрганилди;

3. Диспансер гуруҳи (n=75) – ҳомиладор аёллар учун тавсия этилган профилактика дастури натижаларини аниқлаш учун.

Эпидемиологик гуруҳ тиббий ҳужжатларни ўрганишда танлаб олиш йўли билан тузилди.

Беморларни умумий клиник гуруҳларга қабул қилиш шартлари қуйидагилар бўлди:

1. Аёлнинг ҳомиладор бўлиши;

2. Ҳомиладор аёлнинг 1-триместрда аёллар маслаҳатига ташрифи (ҳомиладорликнинг 8-12 ҳафтаси);

3. Ҳомиладор аёлларнинг 1-триместрда гинеколог йўлланмаси бўйича стоматологга ташрифи (ҳомиладорликнинг 8-12 ҳафтаси);

4. 1-гуруҳга киритишда тишлар кариесининг мавжуд бўлиши, 2-гуруҳга киритишда энгил ва ўрта оғирлик даражасида милк яллиғланиши ва/ёки СУП бўлиши;

5. 2 (13-27 ҳафта) ва 3 (28-40 ҳафта) триместрларда стоматолог хонасига ташриф буюриш бўйича ихтиёрий ахборот розилик.

Беморларни клиник гуруҳлардан чиқариб ташлаш мезонлари қуйидагилар бўлди:

1. декомпенсация босқичида соматик касаллик мавжудлиги;

2. ҳомиладорликнинг 2 ва 3-триместрларида стационар даволашни талаб қилувчи ва стоматолог хонасига ташрифни қийинлаштирувчи, декомпенсация босқичидаги гестация асоратлари юзага келиши;

3. ўткир ёки авж олган сурункали инфекцияли касалликлар (шу жумладан ОИТС, Б ва С гепатитлар, захм); аутоиммун касалликлар; ўткир аллергия реакциялари; онкологик касалликлар; кортикостероидлар билан узоқ муддатли гормонал терапия; рухий касалликлар мавжудлиги.

Диспансер гуруҳга қабул қилиш шартлари:

1. аёлнинг ҳомиладор бўлиши;

2. ҳомиладор аёлнинг 1-триместрда (ҳомиладорликнинг 8-12 ҳафтаси) гинеколог хонасига ташрифи;

3. ҳомиладор аёлнинг гинеколог йўлланмасига кўра 1-триместрда (ҳомиладорликнинг 8-12 ҳафтаси) стоматолог хонасига ташрифи;

4. тишларда кариоз жараён, энгил ва ўрта оғирлик даражасида тишлар яллиғланиши ва/ёки сурункали умумий пародонтит мавжудлиги;

5. 2 (13-27 ҳафта) ва 3 (28-40 ҳафта) триместрларда стоматолог хонасига ихтиёрий ташрифга хабар розилик;

6. махсус гигиена ва даволаш стоматологик амалиётларни бажаришга катта ишонч ва қарор.

Диспансер гуруҳдан чиқариб ташлаш мезонлари клиник гуруҳлардан истисно қилиш шартларига ўхшаш бўлди.

Клиник ва диспансер гуруҳларидаги барча беморлардан уларни тадқиқот ўтказишнинг мақсади ва қоидаларига мувофиқ клиник тадқиқотга жалб қилиш бўйича ёзма ахборот розилиги олинди. Биз аёлларнинг 18-25, 26-28, 29-32, 33-35, 36-40 ёш тоифаларини ўргандик. Уларни ажратишнинг асосий сабаби бир қатор муаллифлар томонидан ҳомиладор аёлларда организмнинг тузилишида муҳим кўрсаткичларни ўрганиш бўлди, ушбу тадқиқотлар натижаларига кўра аёлларнинг 18-24, 25-28, 29-31, 32-36, 37-40, 41 ёшдан катта ёш кетмакетлиги ҳомиладорлик даврида индивидуал ривожланиш ва перинатал яқунлар тўғрисида зарур маълумотларни олиш учун тавсия қилинган [112].

Хулоса: Ҳомиладор беморлар ва 1-клиник гуруҳ ўртасида эпидемиологик тоифаларда энг кўп учрайдиган ёш 26 дан 28 ёшгача бўлди, 2-клиник гуруҳда – 33 ёшдан 35 ёшгача ва диспансер гуруҳда – 29 ёшдан 32 ёшгача. Эпидемиологик гуруҳда ҳомиладор аёлларнинг ўртача ёши $26,5 \pm 1,5$ ёшни, 1-клиник гуруҳда - $23,1 \pm 1,5$ ёшни, 2-клиник гуруҳда - $31 \pm 1,5$ ёшни ва диспансер гуруҳда - $30,1 \pm 1,5$ ёшни ташкил этди. Гуруҳлар ўртасида ёш бўйича эҳтимолий фарқлар кузатилмади. Аёлларни стоматологик ўрганиш даражаси ихтисослаштирилган тиббиёт муассасаларида даволаш-профилактик ёрдамни ташкил этиш сифати даражасига боғлиқ, у мос равишда беморларнинг шаҳар ёки қишлоқ жойларда яшаши билан белгиланади.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Алешина, Г.М. Современная концепция об противомикробных пептидах как молекулярных факторах иммунитета / Г.М. Алешина, О.В. Кокряков, Д.С. Шамова, В.Н. Орлов // Медицинский академический журнал. - 2010. - №4. - С.149-160.
2. Арсеенкова, О.Ю. Медико-социальные аспекты оптимизации профилактики осложнений беременности по фактору стоматологическое здоровье: автореф. дис. ... канд.мед.наук. - М., 2012. - 24 с.
3. Арсеенкова, О.Ю. Медико-социально-психологический потенциал беременных как потребителей медицинских услуг стоматологического профиля / О.Ю. Арсеенкова, Т.П. Васильева, А.С. Чумаков, А.Д. Курицын, В.М. Куксенко, Т.А. Истратова, Е.Г. Алексеева // Бюллетень ННИИ общественного здоровья. - 2010. - №2. - С.16-20.
4. Бахмудов, Б.Р. Динамика поражаемости кариесом у беременных и оценка уровня стоматологической помощи / Б.Р. Бахмудов, М.Б. Бахмудов, З.Б. Алиева // Российский стоматологический журнал. - 2009. - №3. - С.27-29.
5. Бахмудов, Б.Р. Опыт организации санации полости рта у беременных женщин и пути ее совершенствования / Б.Р. Бахмудов, М.Б. Бахмудов, З.Б. Алиева // Стоматология. - 2009. - №4. - С.4-8.
6. Бахмудов, Б.Р. Структурная характеристика интенсивности кариеса зубов и исходный уровень стоматологической помощи у беременных женщин по данным 4-летнего наблюдения / Б.Р. Бахмудов, М.Б. Бахмудов, З.Б. Алиева // Клиническая стоматология. - 2008. - №2. - С.82-86.
7. Jasur Rizayev Alimjanovich , Larisa Rubenovna Agababyan , Anvar Ibragimovich Kamalov . AYOLLARDA TUG'RUQDAN KEYINGI QON KETISHLARNI OLDINI OLISH VA ULARGA QARSHI KURASHISH BO'YICHA KO'RSATILAYOTGAN XIZMATLAR SIFATINING MONITORINGINI TASHKIL ETISH // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Volume 1_ ISSUE 10 2021 p.m. 166-169
8. Alimjanovich JR, Agababyan LR, Kamalov AI Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – No. 4. – S. 204-209.
9. Rizaev Jasur Alimjanovich , Agababyan Larisa Rubenovna , Davlatova Aziza, Ahmedova Aziza Tayirovna , Rasulova Feruza Golibovna , The state of the oral cavity in pre-pregnant women, Journal of reproductive health and uronephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp7-11
10. Shakhanova S. et al. MELANOMA OF THE SKIN AND PREGNANCY //Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – Т. 3. – No. 3. – pp. 120-128

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000